

SOCIAL SCIENCES

СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Веретільник О.

*доктор політичних наук та публічного адміністрування
Поморська Вища Школа в Старогарді-Гданському
Старогард-Гданський, Польща
ORCID ID: 0000-0001-5286-4466*

HEALTHCARE SYSTEM IN THE REPUBLIC OF POLAND

Veretilnyk O.

*PhD in Political Science and Public Administration
Pomeranian University in Starogard Gdański
Starogard Gdański, Poland
ORCID ID: 0000-0001-5286-4466*

АНОТАЦІЯ

У статті здійснено комплексний аналіз трансформації системи охорони здоров'я Польщі за останні три десятиліття. Розглянуто еволюцію від централізованої радянської моделі до страхової системи з обов'язковим медичним страхуванням та поєднанням державного регулювання і ринкових механізмів. Проаналізовано інституційну структуру, ключові реформи, сильні та слабкі сторони системи, а також основні проблеми і виклики, що впливають на доступність, фінансову стійкість та регіональні диспропорції. Стаття також висвітлює перспективи розвитку польської медицини та її значення для порівняльних досліджень постсоціалістичних систем охорони здоров'я.

ABSTRACT

The article provides a comprehensive analysis of the transformation of the Polish healthcare system over the past three decades. It examines the evolution from the centralized Soviet Semashko model to an insurance-based system combining mandatory health insurance with state regulation and market mechanisms. The study analyzes the institutional structure, key reforms, strengths and weaknesses of the system, as well as major challenges affecting accessibility, financial sustainability, and regional disparities. The article also highlights the prospects for the development of Polish medicine and its relevance for comparative studies of post-socialist healthcare systems.

Ключові слова: охорона здоров'я, Польща, реформа медицини, страховий механізм, державне регулювання.

Keywords: healthcare, Poland, medical reform, insurance system, state regulation.

Вступ

Протягом останніх десятиліть Польща утвердила себе як одного з ключових політичних та економічних акторів у Центральній та Східній Європі. Членство у Європейському Союзі та НАТО, а також стабільний економічний розвиток створили об'єктивні передумови для посилення її впливу та реалізації амбіцій щодо регіонального лідерства. Паралельно з політичними й економічними трансформаціями в країні відбувалися глибокі соціальні зміни, серед яких особливе значення має модернізація системи охорони здоров'я. Ця сфера виступає не лише ключовим елементом соціальної політики, а й важливим індикатором успішності трансформацій постсоціалістичних суспільств.

Актуальність дослідження польського досвіду обумовлена тим, що реформа системи охорони здоров'я поєднувала радикальні інституційні перетворення з пошуком компромісів між принципом загального доступу до медичних послуг та забезпеченням фінансової стійкості системи. Перехід від централізованої радянської моделі Семашко до страхової моделі, яка поєднує державне регулю-

вання та елементи ринкового механізму, відображає характерні тенденції для країн регіону. Водночас Польща змогла сформувати одну з найбільш стабільних та життєздатних систем охорони здоров'я.

Метою даної статті є всебічний аналіз еволюції польської системи охорони здоров'я, виявлення її структурних особливостей, ключових проблем та перспектив подальшого розвитку. Для досягнення цієї мети планується детальний розгляд основних етапів реформ, інституційної архітектури системи, а також визначення актуальних викликів, що стоять перед польською медициною на сучасному етапі.

Становлення системи охорони здоров'я Польщі

Зародження польської системи охорони здоров'я відноситься до міжвоєнного періоду (1918–1939 рр.), коли було здійснено першу спробу інституційної реформи медичного страхування. Закон про медичне страхування 1920 року охоплював лише обмежене коло працюючих громадян, що становили близько 7% населення. Незважаючи на обмежене охоплення, цей закон мав важливе значення: він був створений за зразком німецької системи

Бісмарк, передбачав страховий характер медицини, проте з акцентом на територіальну організацію фондів та елементи самоврядування. Вже у 1918 році в структурі держави з'явилося Міністерство охорони здоров'я, соціального забезпечення та охорони праці, яке зосередило свої зусилля на боротьбі з інфекційними захворюваннями та поширенні гігієнічних практик [5].

Після Другої світової війни розвиток системи охорони здоров'я відбувався в умовах радикальної трансформації політичного та соціального устрою Польщі. З 1950 року, за умов централізації та планової економіки, охорона здоров'я була перебудована за радянською моделлю Семашко. Вона характеризувалася жорсткою централізацією управління, фінансуванням з державного бюджету та принципом формально загального й безоплатного доступу до медичної допомоги. У цей період зусилля держави були спрямовані на розширення мережі медичних закладів, підготовку лікарів і медсестер, а також на реалізацію програм охорони здоров'я матері та дитини.

Незважаючи на офіційно проголошену доступність, система стикалася з хронічними проблемами: дефіцитом кадрів і обладнання, низькою якістю послуг та обмеженими можливостями для пацієнтів із сільської місцевості. Водночас збереження індивідуальної медичної практики та існування медичних кооперативів свідчило, що польська модель ніколи не була повністю ідентична радянській. Додатковим елементом стало запровадження у 1972 році комплексних закладів охорони здоров'я (ZOZ), які інтегрували стаціонарну та амбулаторну допомогу. Проте сама логіка централізованої планової економіки обмежувала гнучкість системи та її здатність реагувати на нові виклики [5].

Формування стійкого переконання в тому, що медична допомога повинна надаватися безкоштовно та без обмежень, стало однією з спадщин цього періоду. У подальшому воно ускладнило реалізацію реформ, що передбачали елементи співфінансування або розширення ролі приватного сектору.

Трансформація системи охорони здоров'я Польщі після 1989 року

Трансформація польської системи охорони здоров'я розпочалася одночасно з масштабними соціально-економічними перетвореннями, пов'язаними з переходом від централізованої планової економіки до ринкової. В умовах «шокової терапії», або так званого «Великого поштотуху», проведеного на початку 1990-х років, охорона здоров'я виявилася однією з найбільш чутливих сфер, що потребували адаптації до нових реалій.

Перші реформи в період 1991–1998 років мали переважно децентралізаційний характер. Закон від 30 серпня 1991 року «Про медичні заклади» надав державним лікарням широкі повноваження автономії, зробивши їх відповідальними за власний бюджет. Цей крок був спрямований на підвищення ефективності управління та підготовку системи до подальшого переходу до страхової моделі. Водночас розпочався процес часткової приватизації та

модернізації інфраструктури державних медичних закладів [5].

Ключовим етапом стало запровадження системи загального медичного страхування. Закон від 6 лютого 1997 року «Про загальне медичне страхування», що набрав чинності 1 січня 1999 року, радикально змінив логіку функціонування охорони здоров'я. Замість централізованого бюджетного фінансування була створена мережа регіональних страхових фондів: у кожному з 16 воєводств, а також окремий фонд для працівників силових структур та транспорту. Таким чином, охорона здоров'я в Польщі стала фінансуватися за рахунок страхових внесків, а не безпосередньо з державного бюджету [5].

Проте реформа стикнулася з низкою труднощів. Вона проводилася паралельно з іншими витратними перетвореннями — пенсійною, освітньою та адміністративною реформами. В умовах економічного спаду на зламі десятиліть це призвело до хронічного дефіциту ресурсів. Крім того, децентралізація страхових фондів загострила регіональні відмінності: якість та доступність медичних послуг суттєво варіювалися залежно від рівня фінансування конкретного воєводства. Подібна ситуація підривала конституційний принцип рівного доступу до медичної допомоги та стала предметом широкої суспільної дискусії.

У відповідь на критику через три роки система була повторно централізована. Закон від 23 січня 2003 року заснував Національний фонд охорони здоров'я (NFZ) як єдиного платника [1, 9]. Його створення супроводжувалося гострою критикою з боку Конституційного трибуналу, який визнав низку положень закону неконституційними: нечіткі формулювання, відсутність гарантій рівного доступу та недостатні механізми фінансового контролю. Для усунення виявлених протиріч було прийнято новий Закон від 27 серпня 2004 року «Про медичні послуги, що фінансуються з публічних коштів», який закріпив модель «негативного пакета пільг» (тобто переліку послуг, що не підлягають фінансуванню з державного бюджету). Поправки 2009 року запровадили практику «позитивних пакетів пільг» — переліків гарантованих медичних послуг, що підвищило прозорість системи.

Наступним етапом стало прийняття Закону від 15 квітня 2011 року «Про медичну діяльність», спрямованого на комерціалізацію державних лікарень. Закон передбачав можливість перетворення самоврядних державних закладів охорони здоров'я (SPZOZ) на комерційні підприємства. Це рішення пояснювалося необхідністю підвищення фінансової стійкості лікарень, зменшення їх заборгованості та вдосконалення системи управління [5].

Таким чином, період реформ після 1989 року можна охарактеризувати як послідовний пошук оптимального балансу між децентралізацією та централізацією, автономією закладів та контролем держави. Система пройшла кілька етапів — від перших кроків децентралізації та приватизації до створення єдиного національного фонду. Кожен з цих етапів

супроводжувався як спробами підвищити ефективність та стійкість системи, так і новими викликами, пов'язаними з обмеженими ресурсами, регіональними відмінностями та необхідністю дотримання принципу рівного доступу до медичної допомоги.

Структура системи охорони здоров'я в Польщі

Сучасна польська система охорони здоров'я функціонує на основі поєднання принципів обов'язкового медичного страхування та державного регулювання. Її ключовими елементами є Національний фонд охорони здоров'я (NFZ), Міністерство охорони здоров'я, органи місцевого самоврядування та представники державної влади на регіональному рівні. Така багаторівнева структура відображає прагнення поєднати централізований контроль із децентралізованою відповідальністю [7, 8, 9].

Національний фонд охорони здоров'я (NFZ) є основним платником у системі [6]. Його головна функція полягає у зборі страхових внесків та фінансуванні медичних послуг для застрахованих осіб. NFZ укладає контракти з постачальниками медичних послуг — як державними, так і приватними, — визначаючи обсяг, вартість та структуру медичної допомоги. Крім того, фонд відповідає за покриття витрат на медичні послуги, надані громадянам Польщі в інших країнах Європейського Союзу. Важливим обмеженням його повноважень є заборона на здійснення комерційної діяльності та володіння медичними закладами. Це має гарантувати незалежність фонду як платника та запобігти конфлікту інтересів.

Органи управління фондом включають Раду Фонду та Президента. Члени Ради призначаються Прем'єр-міністром, що забезпечує політичну відповідальність NFZ. Президента фонду призначає глава уряду за поданням міністра охорони здоров'я після відкритого конкурсного відбору. Хоча формально NFZ є самостійною структурою, експерти часто зазначають його тісну залежність від Міністерства охорони здоров'я, що породжує дискусії щодо ступеня реальної автономії фонду [6].

Міністерство охорони здоров'я виконує стратегічні та наглядові функції. Воно визначає пріоритети національної політики у сфері охорони здоров'я, розробляє нормативно-правову базу, затверджує фінансовий план NFZ спільно з Міністерством фінансів та курує національні програми охорони здоров'я. Серед найбільш значущих

програм останніх років слід виділити «Національну програму боротьби з онкологічними захворюваннями», «POLKARD» (програму профілактики серцево-судинних захворювань) та «Національну програму розвитку трансплантаційної медицини». Міністерство також фінансує окремі спеціалізовані заклади та великі інвестиційні проекти, такі як закупівля сучасного медичного обладнання. Крім того, до його компетенції входять питання медичної освіти та наукових досліджень, включно з підтримкою провідних науково-дослідних інститутів [5].

Органи місцевого самоврядування відіграють важливу роль у забезпеченні інфраструктури охорони здоров'я. На рівні гмін, повятів та воєводств вони є засновниками більшості амбулаторій і лікарень, відповідають за планування інвестицій, профілактичні програми, а також за розвиток охорони здоров'я з урахуванням регіональних потреб. Проте фінансова залежність від NFZ обмежує їх вплив на розподіл ресурсів: самоврядування відповідають за утримання закладів, але не контролюють їхні доходи. Більше того, у разі фінансової неспроможності лікарень саме повяти несуть відповідальність за їхні борги та змушені ініціювати процеси перетворення державних закладів у комерційні підприємства або їх ліквідацію [2, 4, 5].

Воєводи, що представляють центральну владу в регіонах, забезпечують координацію між різними рівнями адміністрації. Їхні завдання включають нагляд за санітарними умовами, координацію екстреної медичної допомоги та ведення реєстрів постачальників медичних послуг. За підтримки санітарних інспекцій воєводи відповідають за контроль епідеміологічної ситуації та реалізацію профілактичних заходів.

Таким чином, інституційна структура польської системи охорони здоров'я представляє собою складний баланс між централізацією та децентралізацією. З одного боку, NFZ та Міністерство охорони здоров'я концентрують ключові повноваження у сфері фінансування та регулювання. З іншого боку, органи місцевого самоврядування та воєводи забезпечують адаптацію системи до регіональних особливостей. Така модель дозволяє поєднати переваги єдиного національного управління з можливістю врахування локальних потреб, хоча водночас створює труднощі в координації та породжує дискусії щодо меж компетенції різних рівнів влади.

Проблеми та виклики польської системи охорони здоров'я

Незважаючи на досягнутий прогрес у інституційній трансформації та забезпеченні загального покриття населення медичним страхуванням, польська система охорони здоров'я продовжує стикатися з низкою системних проблем. Ці труднощі значною мірою є наслідком історичних особливостей її формування, обмеженості фінансових ресурсів та інституційних компромісів, що супроводжували реформи.

Однією з ключових проблем залишається фінансова дисбалансованість системи. Витрати на охорону здоров'я в Польщі традиційно становлять меншу частку ВВП порівняно з більшістю держав Західної Європи. При цьому зростання витрат на сучасне обладнання, лікарські препарати та високотехнологічну медичну допомогу суттєво випереджає темпи збільшення доходів системи. Внаслідок цього хронічний дефіцит бюджету стає джерелом постійних дискусій щодо необхідності підвищення страхових внесків або перегляду пакету гарантованих послуг [4].

Не менш серйозною проблемою є тривале очікування медичних послуг. Черги на консультації фахівців та проведення діагностичних процедур стали одним із найбільш болючих аспектів для пацієнтів. Ця ситуація змушує значну частину населення звертатися до приватних постачальників послуг, що посилює соціальну нерівність: доступ до більш якісної та швидкої медичної допомоги часто визначається рівнем доходів родини.

Третім викликом виступає кадровий дефіцит у системі охорони здоров'я. Низький рівень заробітної плати, високе навантаження та обмежені можливості кар'єрного зростання сприяли масовій еміграції медичних спеціалістів до країн Західної Європи. Це особливо гостро відчувається в сільських районах і малих містах, де нестача лікарів та медсестер загрожує доступності базової допомоги.

Суттєвим перешкоджанням ефективному функціонуванню системи залишаються регіональні диспропорції. Незважаючи на зусилля з вирівнювання умов доступу до послуг, значні відмінності зберігаються як у рівні фінансування, так і в якості медичної допомоги між окремими воєводствами. Особливо помітні контрасти між великими містами та периферійними районами, де пацієнти стикаються з обмеженим вибором фахівців та застарілою інфраструктурою [8].

Нарешті, певний вплив на функціонування системи продовжують чинити неформальні практики. Сформована в соціалістичний період традиція «подяк» лікарям і медичному персоналу у вигляді подарунків або грошових винагород зберігається й сьогодні, хоча й у меншому масштабі. Ця практика підриває довіру до системи та заважає формуванню прозорих відносин між пацієнтом і лікарем.

Таким чином, польська система охорони здоров'я перебуває в ситуації протиріччя між досягнутими інституційними успіхами та збереженими структурними обмеженнями. Фінансові дисбаланси, черги, кадрова криза та регіональні нерівності

залишаються головними перешкодами для підвищення її ефективності та справедливості. Вирішення цих проблем вимагає не лише додаткового фінансування, але й комплексних реформ, спрямованих на підвищення прозорості, стимулювання кадрового потенціалу та посилення механізмів координації між різними рівнями управління.

Висновки

Польська система охорони здоров'я за останні три десятиліття пройшла шлях глибокої трансформації — від централізованої радянської моделі Семашко до страхової системи, заснованої на поєднанні державного регулювання та елементів ринкового механізму. Створення Національного фонду охорони здоров'я та впровадження обов'язкового медичного страхування дозволили досягти універсального покриття населення та забезпечити інституційну стійкість системи. Разом із тим реформи супроводжувалися протиріччями: пошук оптимального балансу між децентралізацією та централізацією, автономією закладів та контролем держави залишається актуальним завданням.

Сучасне функціонування системи демонструє як її сильні, так і слабкі сторони. З одного боку, Польща змогла сформувати правову базу, що гарантує рівний доступ до медичної допомоги, а також впровадити механізми фінансування, що відповідають європейським стандартам. З іншого боку, хронічна фінансова дисбалансованість, черги, кадровий дефіцит та регіональні диспропорції продовжують підривати довіру суспільства до державного сектору охорони здоров'я.

Перспективи розвитку польської медицини значною мірою пов'язані з подальшою інтеграцією в загальноєвропейський простір. Серед пріоритетних напрямів можна виділити:

- розширення використання цифрових технологій та електронного здоров'я (e-health);
- підвищення фінансування охорони здоров'я до рівня середньоєвропейських показників;
- стимулювання кадрової політики, спрямованої на утримання спеціалістів та повернення емігрувавших лікарів;
- розвиток програм профілактики, особливо у сфері хронічних захворювань;
- зміцнення співпраці між державним та приватним секторами, включно з поширенням добровільного медичного страхування.

Таким чином, польська система охорони здоров'я демонструє одночасно досягнення та виклики. Її сильними сторонами є універсальність та інституційна стабільність, а слабкими — обмеженість ресурсів та збережені структурні проблеми. У майбутньому успішність модернізації залежатиме від здатності держави поєднувати фінансову стійкість із принципом рівного доступу та ефективно інтегрувати нові технології й управлінські практики. Польський досвід має значне значення для порівняльних досліджень постсоціалістичних систем охорони здоров'я і може слугувати важливим орієнтиром для інших країн регіону, що проходять шлях трансформації.

Література

1. Jak działa polski system ochrony zdrowia (część 1.) z cyklu „Twój przewodnik po systemie ochrony zdrowia”, <https://spzzlo.pl/pl/strony/jak-dziala-polski-system-ochrony-zdrowia> (дата звернення: 23.09.2025).
2. Jakubiak K., Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, <https://www.mzdrowie.pl/eksperci/finansowanie-ochrony-zdrowia-w-polsce/> (дата звернення: 23.09.2025).
3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, <https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-16798613> (дата звернення: 20.09.2025).
4. Lenio P., Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Wielkiej Brytanii, https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/108603/PDF/05_Lenio_P_Zrodla_finansowania_ochrony_zdrowia_w_Polsce_i_w_Wielkiej_Brytanii.pdf (дата звернення: 23.09.2025).
5. Polska: Zarys systemu ochrony zdrowia (red. Golinowska S.), Warszawa 2012.
6. NFZ. Czym jest Narodowy Fundusz Zdrowia?, <https://www.money.pl/gospodarka/nfz-co-to-jest-6616710880397888a.html> (дата звернення: 23.09.2025).
7. System ochrony zdrowia w Polsce, <https://nawigatorpacjenta.rpp.gov.pl/nawigator/system-ochrony-zdrowia-w-polsce/system-ochrony-zdrowia-w-polsce/> (23.09.2025).
8. System ochrony zdrowia w Polsce (red. A. Mądrali), http://www.polisynazdrowie.pl/files/system_ochrony_zdrowia_akademia_zdrowia_2013.pdf (дата звернення: 23.09.2025).
9. System ochrony zdrowia w Polsce — w jaki sposób funkcjonuje?, <https://www.raj.net.pl/zdrowie/system-ochrony-zdrowia-w-polsce-w-jaki-sposob-funkcjonuje/> (дата звернення: 23.09.2025).